

V1

V2

SHIV1157.S YQHLWRWGWRWGIMLLGMLMICSASEKLWVTVYVGVVWKEAKTTLFCASNAKAYEKEVHNIWATHACVPTDPNPQEIVLGNVTENFNMMWKNMVDQMHEDIISLWDQSLKPCVKLTSLCVTLKCSNFTGKSNVTVYKGDMEVKNCSEFNVTTTEIRDKKQKVYALFYRLDITPLDDNSSEYILINCNSSTITQACPKVNFDP

SHIV1157.S.01
SHIV1157.S.02
SHIV1157.S.03
SHIV1157.S.04
SHIV1157.S.05
SHIV1157.S.06
SHIV1157.S.07 -V-
SHIV1157.S.08
SHIV1157.S.09
SHIV1157.S.10

SHIV1157.w27.01
SHIV1157.w27.02
SHIV1157.w27.03
SHIV1157.w27.04 -R- -V-
SHIV1157.w27.05
SHIV1157.w27.06
SHIV1157.w27.07
SHIV1157.w27.08
SHIV1157.w27.09
SHIV1157.w27.10
SHIV1157.w27.11
SHIV1157.w27.12
SHIV1157.w27.13
SHIV1157.w27.14
SHIV1157.w27.15
SHIV1157.w27.16

SHIV1157.w214.01 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.02 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.03 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.04 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.05 -G- -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RT- -T- -L-
SHIV1157.w214.06 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.07 -D- -N- -V-K-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.08 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.09 -V- -D- -G- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.10 -D- -N- -V-E-G-F-HN-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.11 -D- -N- -V-E-GKF--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.12 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.13 -G- -D- -N- -V-E-G-F-HN-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.14 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.15 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.16 -D- -N- -R- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.17 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.18 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.19 -Q- -D- -N- -R- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.20 -D- -N- -V-E-G-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.21 -D- -N- -V-E--F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.22 -N- -D- -N- -V-E-D-F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-
SHIV1157.w214.23 -G- -D- -N- -V-E--F--N-AT- -L-R-RA- -T- -L-

SHIV1157.w350.01 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTT...-QKAT- -L-RA- -EG- -T- -L-
SHIV1157.w350.02 -L- -N- -D- -D- -N- -R-A-...-QEAT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.03 -L- -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.04 -L- -N- -D- -D- -N- -R-A-...-QEAT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.05 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.06 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.07 -I- -N- -D- -D- -N- -E- -N- -DV-R-N-SIHD-AT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.08 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.09 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.10 -H- -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTTY...QRDNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.11 -N- -D- -D- -N- -R-KDLNTT...-QKAT- -L-RA- -EG- -T- -L-
SHIV1157.w350.12 -L- -N- -D- -D- -N- -R-A-...-QEAT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.13 -L- -N- -D- -D- -N- -N-DV-R-N-SIHD-AT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.14 -L- -N- -D- -D- -N- -R-V--R...DNFT- -L-RA- -G- -N- -T- -L-
SHIV1157.w350.15 -L- -N- -D- -D- -N- -I- -N- -R-A-...-QEAT- -L-RA- -EG- -T- -L-
SHIV1157.w350.16 -N- -D- -D- -N- -E--V-...DNFT- -L-RA- -EG- -T- -L-

	Loop D	V3	CD4-binding loop	V4	402
SHIV1157.S	PIHYCAPAGYAILKCNKTFNGTGPCHNVSTVQCTHGKIKPVVSTQLLNGLAEGEIIIRSENLT	DNVKTIIIVHFNESVEITCTRPNNTRKSI	SIGPGQAIYATGDIIGDIRQAHCNISKENWNKTLQVVRGKLEKHF	PNKTI	VFKPSSGGDLEITHSFNCRGEFFYCNTSKLFNSTDNSTHMGTENNTIIITIPCR
SHIV1157.S.01	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.02	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.03	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.04	-v-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.05	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.06	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.07	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.08	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.09	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.S.10	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.01	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.02	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.03	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.04	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.05	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.06	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.07	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.08	-----	-----	-s-----	-----	-----
SHIV1157.w27.09	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.10	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.11	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.12	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.13	-----	-----	-----	-----	-----
SHIV1157.w27.14	-----	-----	-----	-----	-g-----
SHIV1157.w27.15	-----	-----	-n-----	-----	-----
SHIV1157.w27.16	-----	-----	-----	-e-----	-k-----
SHIV1157.w214.01	-e-----	-l-----	-r-----	-l-----	-r-----
SHIV1157.w214.02	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.03	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.04	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.05	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.06	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.07	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.08	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.09	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.10	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.11	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.12	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.13	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.14	-e-----	-d-----	-n-----	-l-----	-r-----
SHIV1157.w214.15	-e-----	-d-----	-n-----	-l-----	-r-----
SHIV1157.w214.16	-e-----	-d-----	-n-----	-l-----	-r-----
SHIV1157.w214.17	-e-----	-a-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.18	-e-----	-a-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.19	-e-----	-a-----	-l-----	-g-----	-r-----
SHIV1157.w214.20	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.21	-e-----	-d-----	-l-----	-s-----	-t-----
SHIV1157.w214.22	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w214.23	-e-----	-d-----	-l-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.01	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.02	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.03	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.04	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.05	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.06	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.07	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.08	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.09	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.10	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.11	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.12	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.13	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.14	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.15	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----
SHIV1157.w350.16	-e-----	-l-----	-ka-----	-r-----	-l-----

SHIV1157.S IINMWQEVGRAMYAPPIEGNITCKSNITGLLLVRDGGWDNSTNDTETFRPGGGDMRDNRSELYKYKVVEVKPLGIAPTAKAKRRVVEREKR gp120 gp41 gp120-gp41 interface 603
SHIV1157.S.01
SHIV1157.S.02
SHIV1157.S.03
SHIV1157.S.04
SHIV1157.S.05
SHIV1157.S.06
SHIV1157.S.07
SHIV1157.S.08
SHIV1157.S.09
SHIV1157.S.10
SHIV1157.w27.01
SHIV1157.w27.02
SHIV1157.w27.03
SHIV1157.w27.04
SHIV1157.w27.05
SHIV1157.w27.06
SHIV1157.w27.07
SHIV1157.w27.08
SHIV1157.w27.09
SHIV1157.w27.10
SHIV1157.w27.11
SHIV1157.w27.12
SHIV1157.w27.13
SHIV1157.w27.14
SHIV1157.w27.15
SHIV1157.w27.16
SHIV1157.w214.01
SHIV1157.w214.02
SHIV1157.w214.03
SHIV1157.w214.04
SHIV1157.w214.05
SHIV1157.w214.06
SHIV1157.w214.07
SHIV1157.w214.08
SHIV1157.w214.09
SHIV1157.w214.10
SHIV1157.w214.11
SHIV1157.w214.12
SHIV1157.w214.13
SHIV1157.w214.14
SHIV1157.w214.15
SHIV1157.w214.16
SHIV1157.w214.17
SHIV1157.w214.18
SHIV1157.w214.19
SHIV1157.w214.20
SHIV1157.w214.21
SHIV1157.w214.22
SHIV1157.w214.23
SHIV1157.w350.01
SHIV1157.w350.02
SHIV1157.w350.03
SHIV1157.w350.04
SHIV1157.w350.05
SHIV1157.w350.06
SHIV1157.w350.07
SHIV1157.w350.08
SHIV1157.w350.09
SHIV1157.w350.10
SHIV1157.w350.11
SHIV1157.w350.12
SHIV1157.w350.13
SHIV1157.w350.14
SHIV1157.w350.15
SHIV1157.w350.16

gp120-gp41 interface

SHIV1157.S TWENMTWMQWDREISRHTDTIYRLLLEDSQNQQEKNEKDLLALDSWKNLWNWFSITRWLWYIKIFIMIVGGLIGLRIIFAVLSIVNRVRQGYSPLSFQTHLPLPRGADRPEGIEEGGERDRDRSIRLVTGSLALIWDLLRSLCLFSYHRLRDLILLIVTRTVELLGRRGWEALKYWNLLLYWSQELKNSAVSLLNATAIAV 804

SHIV1157.S.01 -----N-----
SHIV1157.S.02 -----
SHIV1157.S.03 -----
SHIV1157.S.04 -----
SHIV1157.S.05 -----
SHIV1157.S.06 -----
SHIV1157.S.07 -----M-----
SHIV1157.S.08 -----
SHIV1157.S.09 -----
SHIV1157.S.10 -----G-----

SHIV1157.w27.01 -----
SHIV1157.w27.02 -----
SHIV1157.w27.03 -----
SHIV1157.w27.04 -----I-----
SHIV1157.w27.05 -----
SHIV1157.w27.06 -----
SHIV1157.w27.07 -----
SHIV1157.w27.08 -----
SHIV1157.w27.09 -----
SHIV1157.w27.10 -----
SHIV1157.w27.11 -----
SHIV1157.w27.12 -----R-----
SHIV1157.w27.13 -----
SHIV1157.w27.14 -----
SHIV1157.w27.15 -----R-----
SHIV1157.w27.16 -----I-----K-----E-----E-----G-----

SHIV1157.w214.01 -----E-----K-----P-----V-----R-----
SHIV1157.w214.02 -----E-----P-----R-----
SHIV1157.w214.03 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.04 -----I-----E-----P-----R-----
SHIV1157.w214.05 -----E-----A-----P-----T-----R-----
SHIV1157.w214.06 -----E-----P-----R-----
SHIV1157.w214.07 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.08 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.09 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.10 -----I-----E-----M-----P-----R-----I-----
SHIV1157.w214.11 -----E-----P-----T-----R-----
SHIV1157.w214.12 -----E-----P-----R-----
SHIV1157.w214.13 -----E-----I-----QP-----R-----
SHIV1157.w214.14 -----E-----P-----T-----R-----
SHIV1157.w214.15 -----K-----E-----RVG-----M-----P-----N-----R-----
SHIV1157.w214.16 -----I-----E-----P-----R-----
SHIV1157.w214.17 -----W-----S-----SG-----M-----P-----T-----R-----
SHIV1157.w214.18 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.19 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.20 -----E-----K-----P-----K-----R-----
SHIV1157.w214.21 -----E-----K-----G-----P-----E-----V-----R-----
SHIV1157.w214.22 -----E-----K-----P-----R-----
SHIV1157.w214.23 -----E-----K-----M-----P-----R-----

SHIV1157.w350.01 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.02 -----E-----E-----SK-----M-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.03 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.04 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.05 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.06 -----I-----E-----E-----K-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.07 -----I-----E-----E-----K-----P-----E-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.08 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----N-----
SHIV1157.w350.09 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.10 -----E-----E-----SK-----G-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.11 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.12 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.13 -----KY-----E-----E-----K-----P-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.14 -----E-----E-----SK-----L-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.15 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----
SHIV1157.w350.16 -----E-----E-----SK-----T-----G-----I-----R-----